

SA'DIYNING “GULISTON” ASARIGA SAYFI SAROYI QARASHLARI

Termiz davlat universiteti akademik litseyi

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Jo'rayeva Nargiza Tilovmurodovna

Annotatsiya: Biz o'zbek adabiyoti tarixini, adabiyotini o'rganar ekanmiz, boy madaniy-adabiy an'analarga ega bo'lgan xalqimizning Sharqdagi ko'pgina qo'shni-qardosh xalqlar bilan yaqin aloqada bo'lib kelganliklarini ko'ramiz. Ushbu maqolada Sa'diyning “Guliston” asariga Sayfi Saroyi qarashlari haqida so'z yuritildi

Kalit so'zlar: o'zbek adabiyoti, boy madaniy-adabiy an'analar, g'azal, qasida, qit'a, ruboiy, chiston,.

“... juda mahsuldor va fayzli, hayot tajribasi bilan
boyigan juda yaxshi shoir...”

GYOTE

O'zbek adabiyotining Sharqdagi ko'pgina adabiyotlar bilan yaqinligi o'zaro munosabatlar tarixida hamisha muhim jarayon sifatida ko'zga tashlanadi. O'rta Osiyo va Eron mahalliy Somoniylar davlati vujudga kelgan davrdan boshlab fors-tojik tilidagi adabiyot keng ko'lamda taraqqiy qildi. Fors-tojik tili o'sha davr ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayot taqozosiga ko'ra dastlab somoniylar, keyinchalik g'aznaviylar, saljuqiylar, qoraxoniylar ta'siri ostida bo'lgan keng territoriyada katta mavqega ega bo'ldi. Natijada faqat tojiklarning o'zlarigina emas, o'zbek, ozarbayjon, turkman, hatto hind adabiyoti namoyandalari ham o'z

asarlarini shu tilda yaratdilar. Bu davr fors-tojik tilidagi adabiyot taraqqiyotida o'zbek, ozarbayjon va boshqa xalqlarning ham hissasi mavjud.

Sayfi Saroyi — O'zbek mumtoz adabiyotining iste'dodli vakillaridan biri. Xorazm yaqinidagi Qamishli qishlog'ida hunarmand-qurolsoz oilasida dunyoga kelgan. Boshlang'ich ta'limni o'z qishlog'ida olgan bo'lajak shoir tahsilni davom ettirish uchun Oltin O'rdaning markazi - Saroy shahriga boradi. Bu yerda u o'z davrining barcha ilmlarini egallaydi, iste'dodli shoir sifatida taniladi.

Sayfi Saroyi o'zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyondalaridan biridir. U lirik va epik shoir, noshir va tarjimon sifatida o'zbek mumtoz adabiyoti va o'zbek tili taraqqiyotiga muhim hissa qo'shgan shoirdir. Sayfi Saroyi “qamishli yurt”da – hozirgi Xorazm viloyatining Sariqamish qishlog'i deb taxmin qilinadi – tug'ilgan. Bilim olmoq uchun g'urbat va musofirlikda yurt kezadi. Nihoyat Oltin O'rda davlatining Saroyiga kelib qo'nim topadi. She'riyat bilan shug'ullanadi, Sayfi Saroyi nomi bilan shuhrat topadi. Sayfi Saroyidan bizga adabiy meros bo'lib bir qancha g'azal, qasida, qit'a, ruboiy, chiston, “Suhayl va Guldursun” dostoni, “Sindbodnoma”, “Guliston” kabi asarlarning erkin tarjimalari yetib kelgan. Sayfi Saroyi zamonasining mohir san'atkoridir. U badiiy so'z sirlarini yaxshi idrok etgan, she'riyat qonun-qoidalarini mukammal egallagan shoirdir. Sayfi Saroyining “Guliston” asarining tarjimasi haqida fikr yuritishdan oldin Shayx Sa'diyning “Guliston” asari, uning yozilish sabablari, maqsad va g'oyalari haqida ma'lumot bermoqchimiz. Sa'diy o'zining “Guliston” asarini yozishga kirishishdan oldingi holati, o'y-fikr va mulohazalari, asarning yozilish sabablari haqidagi voqealarini quyidagicha bayon etadi.

Bir kun kechasi o'tgan kunlarimni eslab, behuda ketgan umrimga afsus-nadomatlar chekar, ko'nglim uyi toshini olmos yanglig' ko'z yoshlarim bilan teshar va o'z holatimga munosib tushadirgan ushbu baytlarni o'qir edim:

Har damda umrdan nafas o'tadi,
Bir qiyo boqquncha yitib ketadi!
Uyquda o'tganday o'tdi ellik yil,

Qolgan besh kun umr qayg'usin qilgil....

Shunday xayollarga borib, o'ylab ko'rganimdan so'ng oxirida pushaymon qilmaslik va kelgusida o'z sha'ninga quyidagi baytni ep bilmaslik uchun xilvatga chekinishim, do'stlar suhbatini tark qilishim, siyna daftaridagi behuda so'zlardan qutulishim kerak, degan qarorga keldim.

Biror burchakda tilsiz, gungu lol o'tirguvchi odam,

Tilini tiymoqni bilmovchi kishidan afzalu ko'rkam.

Shu vaqt bir mahallar g'am kajavasida hamrohim, hujramda dilxohim bo'lgan do'stlarimdan biri, eski odati bo'yicha, eshigimdan kirib keldi. U qanchalar hazil-mutoyibalar qilmasin, men unga javob bermadim, ibodatdan bosh ko'tarmadim. Shunda uning ko'ngli o'ksidi, menga qarab dedi:

Bukun so'zlamog'ga senda imkon bor,

Har qancha yaxshi so'z topsang, aytib qol.

Ertaga ajalning elchisi kelgach,

Tiling qimirlashga topmagay majol.

Yaqin do'stlarimdan biri unga voqeani tushuntirib dediki, "Sa'diy qolgan umrini toat-ibodatda, xomushlik, sukunatda kechirmog'ga azm va jizm etdi. Agar qurbing yetsa, sen ham shunday qilmog'in maslahatdir".

Do'stim javobida dedi:

Xudoning azimligi va oramizdagi do'stlikning qadimiyligiga qasamki, agar u men bilan avvalgidagi yanglig' muomalada bo'lmasa, uni tashlab ketolmayman, nafas ololmayman, tashqariga yo'l solmayman. Chunki do'stni ranjitgan nodon, ammo qasamni buzmoq osondir. Ichgan qasamining gunohini osongina bartaraf eta oladi, biroq uning tanlagan yo'li nodurustdir. Oqillar nazdida Alining qilichi g'ilofida va Sa'diyning tili komida harakatsiz turmog'i mantiqdan xorijdir.

Sayfi Saroyi o'z davrining yetuk kishilaridan biri edi. Bilimi va salohiyati uni Sa'diyning "Guliston" asarini tarjima qilishga undadi. 1390-91-yillarda Sayfi Saroyi ushbu mashhur asarni tarjima qilishga kirishdi. "Guliston"ni tarjima qilishga kirishganini shoirning o'zi shunday sharhlaydi:

“Ilk yoz kunlaridan bir kun, bo‘ston ichinda, gullar orasida bir necha zarif olimlar bilan o‘turub, insho ilminda bahs qilib abyoti g‘arib va ash‘ori ajib o‘qudum esa, ul olimlarning ullusi (ulug‘i) aruz ilminda bir mushkul baytning taqattu‘in savol etti Filhol javobin eshitib aytti: “Ey adibi g‘arib, senga bir muvofiq nasihatim bor, qabul qilsang xayr bo‘lg‘ay”.

Ayttim: “Buyuring”. Aytti: “Shayx Sa‘diy “Guliston”ini turkiy tarjima qilsang, bir sohib davlat er otini yodgoring jahona qolsun deb”. Shu suhbatdan so‘ng Sayfi Saroyi tarjimaga kirishadi va uni Misr sultoning Hojibi — xos begi Batxosbekka bag‘ishlaydi. Muallif-tarjimon muqaddimada:

Bu Guliston ziynati Batxosbek Hotibul – huttobi sulton, xos bek...

Bu Guliston bog‘boni ul adib,

Kim Saroyi Sayf erur nazmi g‘arib, - deb ta‘rif etadi.

Sayfi Saroyi “Guliston” asarining asosiy mag‘zini olib, uni o‘z zamonasi ruhini aks ettiruvchi yangi hikoyatlar, qit‘a va baytlar bilan to‘ldirib, o‘z ona tilida xalqiga taqdim etdi.

Sayfi Saroyi buyuk fors-tojik klassigi Shayx Sa‘diyning “Guliston” asarini tarjima qilish bilan Sharqning bu buyuk mutafakkiri va adibining axloqiy-ta‘limiy qarashlarini targ‘ib etish, uning ijodiyoti bilan o‘zbek va boshqa turkiy xalqlarni tanishtirishni maqsad qilib qo‘yadi.

Tarjimon asarning aslini deyarli saqlagan holda, Sa‘diy she‘rlarini ijodiy qayta ishlaydi, mustaqil, original she‘rlar kiritadi, o‘zbek va boshqa turkiy xalqlarning og‘zaki adabiyoti na‘munalaridan foydalanadi. Sayfi Saroyi o‘z tarjimasini “Gulistoni bit turkiy” deb ataydi. Asarda Sa‘diy “Guliston”idagi boblar asosan saqlab qolingan.

“Gulistoni bit turkiy” asaridagi hikoyatlarda xilma-xil obrazlar va harakatlar mavjuddir. Bunda turli ijtimoiy tabaqalar ishtirok etadilar: shohlar, vazirlar, amaldorlar, ruhoniylar, olimlar, hunarmandlar, dehqonlar, cho‘ponlar, darveshlar, o‘g‘rilar, pahlavonlar, savdogarlar va boshqalar.

Sayfi Saroyi har bir hikoyatni boshlashdan oldin fors-tojik adabiyotini bebaho falsafiy axloqiy obida bilan boyitgan Sa'diyning ehtirom bilan tilga oladi. So'ngra o'z g'oyaviy niyati asosida muayyan sarguzashtni izchil mantiq bilan bayon etishga o'tadi. Deyarli barcha hikoyatlar didaktik mazmundagi hikoyatlardir. Bunda Sayfi Saroyi ba'zan Sa'diy tilidan, ba'zan muallif (men) tilidan so'zlash usulini qo'llaydi. Biror bir kichik voqeani hikoya qilish orqali qissadan hissa bilan kishilarga pand-nasihatlar qiladi, o'gitlar beradi. Hikoyatlarda to'g'rilik, rostgo'ylik, sadoqat va marhamat kabi olijanob insoniy fazilatlar targ'ib etiladi.

Shayx Sa'diy "Hunarga ega bo'lgan donishmand kishi uchun hayotda ikki umr kerak, tokim birida tajriba hosil qilsin, ikkinchida shu tajriba asosida ish ko'rsin" degan edi. Yoshlik va yigitlik yillarini sayohat va izlanish bilan o'tkazdi, keksalik va qarilik ayyomida kechmish va hayot tajribalarini badiiy asarlarida aks ettirib, ijodiy ishga berildi.

Sayfi Saroyi Sa'diyning "Guliston"ini tarjima qilishga kirishar ekan, Sa'diy hikoyatlarining bayonini berishga qaror qiladi. "Gulistoni bit turkiy"dagi hikoyatlar bayonida Sayfi Saroyi "Shayx Sa'diy aytur", "Sa'diy aytur" deb boshlaydi. Sayfi Saroyining o'zi aytganidek, Sa'diy "Guliston"idan gul ochib, suhan daryosidan so'zni mo'l olib, mazkur asarni o'zicha, erkin va ijodiy tarjima qilgan. Sayfi Saroyi Sa'diy she'rlarini ijodiy qayta ishlab, boshqa shoirlarning she'rlaridan parchalar keltirib, ayrim joylarini tushirib qoldirib tarjima qilgani uchun u avtorlashtirilgan tarjima tusini oladi. Tarjimon "Guliston" kompozitsiyasi, uning boblari, tematika va nomlanishini saqlab qolib, muqaddimada boblar mundarijasini beradi:

Avvalgi bob: Salotin siyrati ichinda turur

Ikkinchi bob: Fuqaro axloqi ichinda turur

Uchinchi bob: Qanoat fazilati ichinda turur

To'rtinchi bob: Sukut foydasi ichinda turur

Beshinchi bob: Ishq dag'i yigitlik sifati ichinda turur

Oltinchi bob: Qarilik dag'i zaifliq sifati ichinda turur

Yettinchi bob: Tarbiyat ta'siri ichinda turur

Sakkizinchi bob: Suhbat adablari ichinda turur .[4]

Sa'diy va Sayfi Saroyi karam va saxovatni maqtab, baxillikni qoralab, kishilarni himmatli va saxovatli bo'lishga chaqiradilar, ezgulik va shafqatmuruvvatni ta'riflaydilar. Birovlarning yukini ko'tarib, mushkulini oson etgan eshakni mardum ozorlardan a'lo bilib:

... Eshak ul odamiydin yaxshiroq kim,

Qilur doim kishining ko'nglin ozor – deydi.

Ilm-ma'rifat va olimlarga e'tiqod, ehtirom masalalari asarda sezilarli o'rin olgan. Ilm – bilim kishining ulug' fazilati va boyligi. Kishi hamma narsani yo'qotishi, o'g'irlatib qo'yishi mumkin. Lekin ilm – bilim aslo yo'qolmaydi. Ammo ilmi bo'lib unga amal qilmasa u johildir.

So'zung bu durur kim men falon olimman,

Chun yo'q amaling yana hamon johilsan.

Asarda xudbinlik, kibr-havo, maqtanchoqlik va nasl-nasab yoki amal bilan kerilish illatlarini ham qattiq qoralanadi. Asardagi hikoyalar hajm jihatdan juda kichik, lekin mazmunan boy, ibratli hikoyalardir.

Ulug' fors-tojik shoiri Sa'diyning "Guliston" asari asrlar davomida ko'p xalqlarning, nasllarning sevimli kitobi bo'lib kelmoqda. Sayfi Saroyi tarjimasi bilan bu asar turkiy xalqlarga yanada manzur bo'ldi. O'zbek adabiyoti va adabiy tilining, o'zbek nasri va tarjima adabiyotining qimmatli yodgorligiga aylandi.

Amir Temur va To'xtamish o'rtasidagi o'zaro urushlar tufayli Oltin O'rdada vujudga kelgan notinchlik sababidan u avval Eron, Turkiyaga boradi, so'ng Misrga o'tib, turg'un bo'lib qoladi - 1396 yili shu yerda vafot etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sa'diy. Guliston.,- Toshkent., 1968. 11. Sa'diy. Bo'ston. -Toshkent., 1970.
2. Shomuhammedov Sh. Bir dasta gul, "Guliston" kitobiga so'zboshi. -Toshkent., 1968.

3. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. T., “Sharq” NMAK, 2004
4. N. Mallayev. O‘zbek adabiyoti tarixi., O‘qituvchi., T., 1976., 265-bet.
5. She’rlar, Guliston, T., 1968.
6. Mallayev N., Ōzbek adabiyoti tarixi, 1-kitob, T., 1976;
7. Ōzbek adabiyoti tarixi [5 j.li], 1j., T., 1977.
8. Ōzbek adabiyoti tarixi. Besh tomlik. T.1. — T.: Fan, 1978.
9. ↑ Ergash Ochilov.. "Barhayot siymolar" ((o'zbekcha).). "O'zbekiston" NMIU., Toshkent, 2012 — 424 bet. ISBN 978-9943-01-876-1..